

APONTAMENTOS HISTORIOGRÁFICOS SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO BIOLÓGICA DA EUGENIA

Luzia Aurélio Castañeda¹

RESUMO:

Dentre outras, a característica relevante do movimento eugênico brasileiro foi sua abordagem sanitária. Diferentemente da tradição anglo-saxônica, alguns eugenistas brasileiros consideravam a influência do meio ambiente no aprimoramento da raça. Reconhecidamente lamarckista, essa influência marcou os trabalhos de Renato Kehl, um dos mais importantes propagandistas do movimento eugênico.

Médico e farmacêutico de formação, Renato Kehl publicou mais de duas dezenas de livros diretamente relacionados à eugenia, desenvolveu boa parte de seus trabalhos junto à Liga de Higiene Mental do Rio de Janeiro.

A partir do contexto mais amplo da genética internacional, o trabalho analisa a trama teórica que definiu a orientação lamarckista de Kehl e que possibilitou a afirmação *eugenisar é sanear*, bem como destaca a necessidade de interação entre os aspectos internos e externos oferecidos pela historiografia da ciência.

Os pressupostos da campanha antialcoólica estabelecem a relação feita por Kehl entre a constituição biológica do indivíduo e o meio ambiente.

Palavras-chaves: História da Biologia; Eugenia; Renato Kehl; Historiografia da Ciência; Lamarckismo.

ABSTRACT:

HISTORIOGRAPHICAL NOTES ON THE BIOLOGICAL FOUNDATION OF EUGENICS

The Brazilian eugenic movement is characterized, among other things, by its sanitary approach. Dissimilar to the Anglo-Saxon tradition, some Brazilian eugenicists took into account the influence of the environment in the improvement of the race. Such approach, admittedly Lamarckian, can be verified in the works of Renato Kehl, one of the most important propagandists of the movement.

¹ Vice-Coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, PUC-SP. E-mail: lcastane@dialdata.com.br

Renato Kehl, who was a physician and a pharmacist, published more than two dozen books directly related to eugenics. He took part in an intensive propaganda for the movement, and developed a good part of his works together with the Liga de Higiene Mental do Rio de Janeiro (*The League of Mental Hygiene of Rio de Janeiro*).

Starting from a broader context of the international Genetics, the theoretical process that defined the lamarckian orientation of Kehl, and that enabled the assertion *to eugenize is to sanitize*, will be analysed. From this study, the need of interaction between the internal and external aspects given by the historiography of science will be emphasized.

In order to do that, the campaign against alcoholism will be taken as an example. The focus will be on the relationship between the biological constitution of the individual and the environment established by Kehl.

Key-words: The History of Biology; Eugenics; Renato Kehl; Historiography of Science; Lamarckism.

Eugenia é uma palavra de origem grega que significa “o bem nascido”. Utilizada pela primeira vez por Francis Galton em 1883, serviu para nomear a ciência que estuda as influências que podem melhorar ou aperfeiçoar as qualidades inatas da espécie humana (1909, p. 35). Desde seu aparecimento, a eugenia caracterizou-se tanto como uma ciência, quanto como um movimento social. Do recente conhecimento de então sobre a hereditariedade humana nasceu a ciência. Da proposta de que a seleção de matrimônios, que estimulasse alguns encontros e evitasse outros, levaria à melhoria da raça, nasceu o movimento social. Ambos se sintonizavam com as idéias de evolução e degeneração, bem como as idéias de progresso e civilização que permeavam as concepções científicas e sociais do final de século XIX e do início do XX.

A eugenia contempla diversos temas: questões de sexualidade, doenças venéreas, esterilização bem como nacionalismo, racismo, leis familiares, saúde pública, alcoolismo, controle de imigração e outros, com mais ou menos evidência, dependendo do momento cultural. Para discorrer sobre eugenia, é necessário, portanto, explicitar o aspecto enfocado. Neste trabalho serão analisadas as teorias de herança que fundamentaram alguns aspectos da eugenia no Brasil, baseada nas idéias de Renato Kehl, um dos principais propagandistas do movimento brasileiro pela eugenia.

A eugenia tem despertado muito interesse dos estudiosos de diversas disciplinas. No Brasil, Lilian Schawarcz (1993), em *O espetáculo das raças*, procura demonstrar que, mais do que simplesmente copiar modelos estrangeiros, os estudiosos brasileiros formularam as idéias de raça pela especificidade da adaptação criativa e seletiva de conceitos face à realidade social do país. O

positivismo, o evolucionismo, o darwinismo, até então desconhecidos, foram considerados no contexto no qual surgiram nossas primeiras instituições científicas, referidas como “centros de produção de teorias”². Segundo Schawarcz, esses conceitos não tiveram uma interpretação única e coincidente. Incorporadas ao debate racial, produziram um pensamento racial original e profundamente vinculado ao contexto sócio-político-econômico do país.

A propósito do estudo da medicalização dos costumes na sociedade brasileira e do papel da eugenia nesse processo, o trabalho de Vera Regina Beltrão Marques (1994) *A medicalização da raça: médicos, educadores e discurso eugênico* oferece diferentes aspectos do discurso médico-eugênico, notadamente a educação das crianças e o papel da escola na formação do cidadão, e aponta estreitos vínculos entre o discurso dos intelectuais brasileiros e as ações políticas do Estado. Por outro lado, o estudo não articula satisfatoriamente as teorias biológicas reelaboradas pelos higienistas brasileiros com os pressupostos da ciência da hereditariedade, de forma geral, nem com as de Francis Galton, de modo específico.

O trabalho de José Roberto Reis (1994), por sua vez, mais voltado para a Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM) que para as vertentes teóricas, resgata a história da instituição e destaca as inter-relações da eugenia com a psiquiatria, rastreando-as desde as formulações dos degeneracionistas franceses até suas ligações com as principais correntes do pensamento alienista brasileiro.

A coleção *Raça, ciência e sociedade*, organizada por Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura Santos (1996) capta e trata muito bem a questão racial no Brasil, um dos temas mais polêmicos da eugenia. Desde o Brasil Imperial até os dias atuais são apresentados os diferentes aspectos da questão, ora analisando a conexão entre as idéias de raça e cor na cultura brasileira, começando em Camões, ora levantando fatos das relações raciais no Brasil, segundo dados de recenseamento e pesquisas recentes. Discute, por exemplo, a crença das elites brasileiras, à luz das teorias do “racismo científico”, de que se trata de uma sociedade prejudicada porque “excessivamente africana”. Por isso justificavam-se as políticas que visavam “branquear” o Brasil com a imigração e a miscigenação. O livro contextualiza, ainda, o papel das campanhas de saúde pública nas décadas de 1910 e 1920 e o pensamento de intelectuais como Guerreiro Ramos e Roger Bastide.

Além dos aspectos sociais, institucionais e conceituais abordados por esses trabalhos, o estudo da eugenia também explorou aspectos da relação ciência

² Foram considerados os seguintes centros: museus etnográficos, institutos históricos e geográficos, faculdades de Direito e de Medicina.

e ideologia. Roll-Hansen (1988), em um estudo comparativo do desenvolvimento da eugenia nas tradições anglo e saxônica, mostra a interação entre o avanço do conhecimento científico e as mudanças na ideologia política. Concomitantemente, mostra o crescente interesse pela história da eugenia, que também revela a problemática relação da ciência com a política: “enquanto a genética forneceu um dos maiores sucessos da história do progresso científico no século XX, a aplicação desse novo conhecimento na política social tem sido altamente controversa” (1988, p. 295).

Há posturas que vêem no estudo da eugenia a primazia da gênese social sobre o conhecimento científico. Segundo Nancy Stepan (1985, 1991), por exemplo, a eugenia oferece ao historiador uma oportunidade para que ele examine as relações entre ciência e vida social, ou seja, como as estruturas da vida social podem influenciar a ciência da hereditariedade e como a sociedade se serviu dessa ciência. A eugenia, pois, tanto é uma ciência que foi moldada por fatores políticos, institucionais e culturais peculiares a cada lugar onde ela se desenvolveu, como um movimento social com propostas políticas explícitas que sugere aos que as defendem uma derivação lógica da própria ciência da hereditariedade. Contudo, “tanto quanto movimento social ou como ciência, a eugenia oferece a possibilidade de provar idéias sobre a gênese social do conhecimento” (Stepan, 1985, p. 352).

Nesse contexto, Stepan sublinha a importância do estudo comparativo da eugenia, uma vez que, dependendo do contexto cultural, defender-se-ão vertentes originais do assunto. O trabalho analisa o movimento eugênico na América Latina, com ênfase no Brasil³, mostrando que ela não é apenas um consumidor, mas um contribuinte de idéias que fazem parte de um complexo sócio-político. O movimento eugênico brasileiro, apesar da influência e da semelhança com o movimento francês, não deixa de ser um tipo especial de conhecimento social.

Há quem defenda a fundamentação biológica da eugenia como o ponto de partida do movimento, ou seja, reduz-se a eugenia a uma aplicação de teorias de heranças, para entender como a Genética se desenvolveu neste ou naquele contexto, por exemplo. A nosso ver, na discussão eugênica, estão envolvidos tanto aspectos “subjetivos” quanto “objetivos” que não se contrapõem; pelo contrário, se complementam (Allen, 1976); participam de uma “montagem”, cujos contornos se articulam entre cultura e conhecimento científico (Alfonso-Goldfarb, 1993). Portanto, do ponto de vista da História da Genética, a eugenia pode ser entendida como um movimento científico para o qual con-

³ Ver M. B. Adams (org.), 1990, capítulo 4.

fluíram diversas teorias. Ao se vincularem, elas assimilaram algumas idéias assim como refutaram outras em função do contexto sócio-político em que se encontravam⁴. É dessa articulação que, acreditamos, podem transparecer os filtros sociais e políticos que nortearam ideologicamente a eugenia como movimento social, razão porque não pretendemos priorizar nem a gênese científica nem a gênese social do movimento. A eugenia é um objeto complexo que deve ser estudado como tal, superadas, portanto, essas dicotomias.

Inicialmente, a presente análise está centrada na eugenia como um movimento que busca sua legitimidade na ciência da hereditariedade. Para tanto, será estudado como as teorias desse campo de saber foram assimiladas e reelaboradas por Renato Kehl. Seu trabalho possibilitou discussões de temas da genética, a ponto de se tornar um dos vieses da sistematização da área no Brasil⁵.

Obviamente, não pretendemos reduzir o objeto de estudo da história da biologia à eugenia, mas a análise dos fundamentos biológicos que nortearam a eugenia brasileira revelam-nos tanto a montagem teórica quanto as influências sociais que certamente guiaram essa montagem⁶. A propósito, acatamos a tese defendida por Lilian Schawarcz e Nancy Stepan sobre a originalidade do pensamento eugênico brasileiro. No entanto, como historiadora da biologia, preocupa-me a especificidade dessa ciência para o movimento eugênico, mais especificamente, para a relação entre genética e eugenia, e desafia-nos, sem priorizar a gênese científica sobre a gênese social, o estudo do que foi chamado “lamarckismo na eugenia brasileira”⁷. Portanto, qual a articulação teórica que definiu esse lamarckismo? E qual a importância da interação entre aspectos internos e externos da historiografia da ciência no estudo desse objeto?

⁴ A propósito, para Galton a idéia de herança de caracteres adquiridos é inviável, uma vez que o meio ambiente não poderia causar modificações herdáveis. Exclusivamente mediante cruzamentos selecionados, a espécie humana poderia melhorar. Todo seu projeto eugênico foi elaborado a partir da valorização da “natureza genética” dos indivíduos. Renato Kehl, por sua vez, aceitava a interferência do meio ambiente na modificação herdável de alguns indivíduos, o que justifica sua preocupação com questões sanitárias que, obviamente, dizem respeito às relações do homem a seu meio.

⁵ Outros vieses foram a Zootecnia e Agricultura.

⁶ Por “fundamentos biológicos” entendemos as teorias, idéias e conceitos, relacionados à ciência da hereditariedade de que Kehl se serviu para conferir cientificidade à sua proposta eugênica. Não pretendemos com isso legitimar a eugenia, mas compreender seus meandros teóricos em função do contexto social em que ela foi pensada.

⁷ Nancy Stepan (1985) aponta duas orientações científicas da eugenia brasileira, uma dada por Kehl e rotulada como lamarckista, outra, definida mendeliana e desenvolvida por Otávio Domingues, professor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”.

GENÉTICA E EUGENIA

Nas últimas décadas do século XIX publicaram-se diferentes teorias sobre herança. Estimulados pela *Origem das espécies* de Darwin, os estudiosos procuravam entender a origem e a transmissão das variações para as gerações seguintes. Para a maioria deles, o antigo conceito de herança por mistura⁸ já não respondia satisfatoriamente a essas questões, ainda que admitissem que um tipo de partícula permanecesse intacta e garantisse a herança.

De modo geral, eram teorias que propunham um conceito muito próprio de herança, segundo o qual a informação hereditária seria transmitida por partículas presentes no plasma germinativo. A natureza delas e o modo como interagiam para formar as características hereditárias da prole diferiam de teoria para teoria.

Outra questão dizia respeito ao tipo de variação sobre a qual a seleção natural atuaria, ou seja, as variações descontínuas que ocorriam de forma discreta mas de fácil reconhecimento, sem níveis intermediários: a cor dos olhos e a cor das flores, por exemplo, poderiam ser uma ou outra das possíveis cores. Na variação contínua, entretanto, era considerada uma série de gradações com um significado estatístico, que, em geral, apresentavam uma distribuição normal. A teoria da variação contínua ficou conhecida como biometria; as variações descontínuas, por sua vez, foram articuladas no mendelismo⁹.

Francis Galton e Karl Pearson, seu discípulo, representavam à sua época a biometria. Em 1900, o movimento ganhou *status* oficial com a publicação da revista *Biometrika*, que discutia vários temas, desde técnicas estatísticas a herança humana e eugenia, se bem que o tema predominante fosse a controvérsia entre descontinuidade e continuidade.

Os biômetras eram darwinistas estritos e sustentavam a idéia estatisticamente comprovada de que a evolução ocorria mediante a seleção, atuando nas diferenças quase imperceptíveis entre os organismos. Depois de 1900, os biômetras ingleses foram os grandes oponentes do mendelismo (Allen, 1981).

O artigo original de Mendel, *Verusch über Pflanzenhybriden*, foi publicado pela primeira vez em 1866 no *Proceedings of the Brünn Natural History Society* (Stern & Sherwood, 1966). Trabalhando com ervilhas plantadas em um jardim, Mendel demonstrou que o material hereditário era transmitido intacto

⁸ Herança por mistura contempla a idéia de que o feto seria formado pela mistura de líquidos seminais provindos do pai e da mãe, constituídos de pequenas partículas representativas de cada parte do corpo e responsáveis pela semelhança entre pais e filhos. Hipócrates, Buffon e Darwin, por exemplo, acataram tal idéia.

⁹ Para mais pormenores, ver: Pearson, 1910 e Froggatt e Nevin, 1971.

dos pais para a prole e que cada pai teria dois fatores para cada característica. Estabeleceu que alguns fatores hereditários só se expressariam se um mesmo fator fosse herdado de ambos pais, ao passo que os demais só poderiam se expressar se apenas um fator estivesse presente. Mendel chamou o primeiro caso de fatores recessivos e o segundo, de fatores dominantes. Uma planta híbrida carregaria um fator recessivo encoberto pelo fator dominante; no entanto, se essa planta fosse autofecundada, o traço recessivo reapareceria na progênie, numa média de três com coloração dominante para uma planta com coloração recessiva.

Por razões ainda discutidas pelos historiadores, os contemporâneos de Mendel não se impressionaram com suas idéias. Quando seu trabalho foi redescoberto em 1900, as reações foram diversas. Alguns darwinistas concluíram que as leis de Mendel aplicavam-se somente para traços sem importância. O próprio Galton, bem como seus seguidores biômetras, reagiram ceticamente. Consideravam as leis de Mendel válidas somente se aplicadas a traços sem muita importância, como coloração de sementes num jardim de ervilhas. Diferentemente dos mendelianos, os biômetras não acreditavam na relevância dessas leis para o estudo da hereditariedade humana. Obviamente, num primeiro momento os simpatizantes da eugenia não dependiam da aceitação da genética mendeliana (Paul, 1995).

Estabelecido o mendelismo nas primeiras décadas deste século, alguns eugenistas passaram a incorporar suas leis. Se era consensual que os fatores internos (mais tarde chamados genes) seguiam leis independentes do meio ambiente, a proposta eugênica de controle de matrimônios estaria fundamentada.

Contudo, a rejeição da herança de caracteres adquiridos não garantia sua filiação ao mendelismo; tratava-se de programa de pesquisa em formação, suficientemente flexível à incorporação de idéias. Os rótulos que hoje atribuímos ao lamarckismo, mendelismo, darwinismo, weismannismo e mesmo a biometria formavam o terreno movediço sobre o qual a eugenia foi elaborada¹⁰.

Diferentemente da eugenia inglesa, nascida de um debate científico entre diferentes escolas da genética, o movimento brasileiro ofereceu condições teóricas suficientes para que essa área de estudo se estabelecesse além de adquirir características próprias ao resgatar o lamarckismo já descartado pela tradição anglo-saxônica. São representantes dela dois autores muito citados por Kehl e colaboradores da linha reducionista que levou à genética moderna. Um deles é o próprio Francis Galton, que “criou” a ciência eugênica e contribuiu para a definição de herança biológica; o outro é August Weismann, que estabeleceu a

¹⁰ Para mais detalhes, ver Vicedo, 1995.

diferença entre células somáticas e células sexuais e, com isso, o processo de meiose. A propósito, apresentaremos um resumo das principais idéias desses estudiosos, para justificarmos nos trabalhos de Kehl como e por que elas foram articuladas a outras teorias.

A carreira científica de Galton vem da Sociedade Geográfica (1853) até a Sociedade de Educação Eugênica (1907). Ele também fundou a revista *Biométri* e a área de pesquisa em eugenia na University College de Londres.

Com a morte do pai em 1844, Galton tornou-se um herdeiro rico e independente, o que lhe permitiu investir energia, inteligência e dinheiro naquilo que mais lhe atraía: a medição.

Pioneiro da moderna estatística, Galton acreditava que, com suficiente empenho e engenhosidade, qualquer coisa poderia ser medida; a medida constituiria o critério básico de um estudo científico. Chegou a propor, e começou a desenvolver, um estudo estatístico sobre a eficácia da prece! (Gould, 1991, p.67)

Segundo Cowan (1972), Francis Galton não tinha uma mente matemática muito sofisticada. Normalmente os cálculos mais difíceis eram encaminhados para especialistas, mas onde quer que ele fosse ou o que quer que fizesse, encontrava alguma coisa para contar ou para medir ao longo do caminho, por exemplo, quando viajou para a África, ele foi vencido pelo desejo de medir o traseiro de algumas mulheres (1972, p.510).

Tudo indica que o tipo de observação preferida por Galton era baseado em parâmetros quantitativos. Segundo Kevles (1985), Galton fez com entusiasmo as determinações de latitude e longitude na África do Sul. Além disso, pode-se verificar outros aspectos correlatos e indicativos do gosto de Galton pela medição. Em 1860, ele publicou o que provavelmente foi o primeiro mapa meteorológico inglês; fez ainda uma análise numérica sobre as configurações digitais, tornando-se pioneiro na catalogação de marcas digitais (1985, p.7).

Foi com esse entusiasmo pela medição que Galton instalou um laboratório na Exposição Internacional de 1884. Ali, por algumas moedas, as pessoas passavam pela linha de montagem de seus testes e medições e recebiam uma avaliação. Terminada a exposição, o laboratório continuou funcionando mais seis anos em um museu em Londres.

Os principais trabalhos de Galton referentes à eugenia foram elaborados no contexto do evolucionismo da década de 1860, definido, principalmente, pela *Origem das espécies*, de Darwin. A teoria de evolução conferiu um significado especial à variação hereditária nos cruzamentos de animais domésticos; além disso, destacou a “luta pela sobrevivência” e o sucesso reprodutivo do indivíduo mais adaptado; relacionou a seleção natural, efetuada pela natureza ao longo de muitos anos, com o trabalho do homem na seleção de cruzamentos domésticos.

As implicações da seleção natural e da seleção doméstica na sociedade humana foram apresentadas por Galton em 1869, no livro *Hereditary Genius*¹¹. Nessa obra, ele defende a tese de que as habilidades mentais também seriam transmitidas por herança, da mesma forma que as habilidades físicas.

Eu proponho mostrar nesse livro que as habilidades naturais do homem são derivadas pela herança, sob as mesmas limitações as quais são submetidas as características físicas do mundo orgânico como um todo (Galton, 1925, p. 1).

Pela consulta a dicionários biográficos, Galton verificou o parentesco entre homens ilustres e concluiu que freqüentemente os indivíduos “mais bem dotados”, ou homens ilustres¹², eram parentes próximos de indivíduos também “bem dotados”. Sua própria genealogia, que o ligava aos Darwin e Wedgwood, famílias de sucesso na Inglaterra vitoriana, dava-lhe satisfação pessoal para essa crença.

Convenceu-se de que o estudo da hereditariedade proporcionaria técnicas para a melhoria da humanidade: homens e mulheres deveriam cruzar-se conforme suas características físicas e suas inteligências, do mesmo modo que os animais eram cruzados conforme seus tamanhos e agilidade (Galton, 1925, p. 1). A partir da evolução, cujo mecanismo era a seleção natural de variações herdáveis em animais e plantas, Galton concluiu que a sociedade poderia rapidamente fazer o que a natureza fez muito lentamente no passado, ou seja, melhorar o estoque humano por seleção deliberada dos mais sobre os menos adaptados. Nesse sentido, um eugenista seria um verdadeiro darwinista, se transportasse o problema biológico do sobrevivente para o problema social da reprodução (Halliday, 1971). Contudo, a bem da verdade, Darwin não foi conivente com a transferência deliberada do evolucionismo para o controle das populações humanas, como pregava a eugenia. Essa transferência definiu-se como darwinismo social, uma invenção neo-darwinista.

Na transição do século XIX para o século XX ocorreram grandes mudanças políticas e sociais, permeadas pela crescente competição econômica entre as nações e pelo surgimento de uma nova demanda vinda dos grupos marginalizados. Os centros urbanos cresciam desordenadamente, nacionalismos extremados clamavam por “raças puras”, transformando o otimismo vitoriano, pouco a pouco em um pessimismo contra a vida moderna, notadamente contra as doenças. A ansiedade com o futuro progresso da sociedade era refor-

¹¹ Para este trabalho foi usada a reimpressão de 1925 da segunda edição publicada em 1892.

¹² Segundo Galton, “homem ilustre” era aquele que alcançava uma posição destacada na sociedade. Estatisticamente, 1 em cada 4.000 pessoas alcançariam esse grau de eminência (1925, p. 9).

çada pela modernidade, que, juntas, criavam o contexto para que a idéia de degeneração se desenvolvesse e a eugenia aflorasse como uma “esperança” para a elite branca e rica.

Galton acreditava numa sociedade eugênica submetida às leis de herança que guiariam os hábitos dos homens. Desde a década de 1860, ele estava convencido de que as idéias lamarckistas estavam erradas. As oportunidades sociais jamais poderiam produzir um “gênio”, a não ser que ele estivesse biologicamente determinado.

A partir de década de 1870, Galton (1872) dedicou-se ao desenvolvimento de uma teoria biológica que satisfizesse sua argumentação sobre a hereditariedade da genialidade. Ele buscou uma conexão fisiológica entre caracteres físicos e personalidade, conexão que não compreendesse a herança de caracteres adquiridos aceita até então. Sua teoria de herança propriamente dita (teoria da estirpe) foi publicada em 1876, na revista do Instituto Real de Antropologia.

Charles Darwin (1868) havia sugerido em sua hipótese da pangênese que algumas gêmulas poderiam permanecer latentes¹³. Galton estendeu essa idéia de latência aventou a hipótese de que um indivíduo deveria ser formado de duas partes: uma que permaneceria latente (elementos latentes) nas células germinais e outra que se expressaria no organismo adulto (elementos patentes) (1872, p. 394). Esses elementos seriam segregados duas vezes: uma primeira, logo após a fecundação, quando os elementos embrionários (latentes e patentes) divergiriam e na seqüência do desenvolvimento embrionário; uma segunda vez, quando os elementos latentes seriam divididos em dois, uma parte passaria para a próxima geração e a outra permaneceria com o indivíduo até a morte.

A primeira segregação seria conduzida por um princípio de “representação de classe”, segundo o qual seria escolhido um determinante para cada unidade do corpo. A segunda segregação seria definida pelo princípio de “representação de família”, segundo o qual seriam selecionados os determinantes representantes de cada família.

Para Galton, os elementos latentes no estágio embrionário desenvolver-se-iam em paralelo, mas não de modo idêntico àqueles do estágio adulto:

[...] ao contrário, o embrião e mesmo o adulto, em algum grau, precisam receber contribuições suplementares derivadas de seus elementos latentes contemporâneos, pois as qualidades ancestrais indicadas no início da vida freqüentemente desaparecem, rendendo seu lugar para outras. O processo re-

¹³ Sobre a relação da hipótese da pangênese de Darwin e a teoria de herança de Galton, ver Cowan, 1977, p.176-179. Para mais pormenores sobre a hipótese da pangênese, ver Castañeda, 1994.

verso é duvidoso, pode ser que ele exista no estágio embrionário, mas certamente ele não existe em um grau sensível, no estágio adulto (1872, p. 396).

Galton queria acreditar que os elementos patentes não poderiam influenciar a linhagem latente. A partir disso, ele poderia fundamentar fisiologicamente sua crença de que as mudanças do ambiente (partilhadas pelos elementos patentes) não poderiam afetar os determinantes hereditários conferidos pelos elementos latentes¹⁴.

Desse modo, como a eugenia era o centro do interesse de Galton, a fundamentação biológica do seu grande projeto sócio-político invalidaria a herança de caracteres adquiridos, uma vez que ela não se conformaria à idéia de que a natureza (herança) era mais importante que a experiência na determinação dos caracteres do homem.

Para o movimento eugênico, o abandono da crença na herança de caracteres adquiridos foi um estímulo. Assim como causou efeitos imediatos na consolidação de um conceito de raça bastante problemático entre os cientistas. Uma vez que o ambiente não mudava o comportamento biológico ou racial do indivíduo, a nova genética conferia ao racismo uma base científica (Degles, 1991, p. 24).

Foi no *Inquiries into human faculty and its development*, que Galton (1911) desenvolveu, sistematicamente sua teoria eugênica. Acreditava que suas idéias sobre hereditariedade mental produziram uma reforma política e religiosa na sociedade, que contemplaria o controle de casamentos e de fertilidade, uma vez que o aprimoramento das raças humanas se daria exclusivamente mediante cruzamentos selecionados.

A aceitação ou não da influência do meio na manifestação dos caracteres foi ganhando contornos com os trabalhos de August Weismann. Apesar de não ter se envolvido diretamente com a eugenia, Weismann forneceu um dos argumentos mais fortes contra a herança de caracteres adquiridos do qual se serviram os adeptos da ciência de Galton para justificar o controle da reprodução e a seleção dos reprodutores. Quais foram os principais argumentos apresentados por Weismann?

No final do século XIX, as instituições alemãs ganharam fama na fisiologia e em especialidades afins, como a experimentação animal, a anatomia microscópica e a fisiquímica. As escolas combinavam bons laboratórios, bons estudiosos bem treinados, alto nível de ensino e, particularmente, pesquisas

¹⁴ Este é o principal ponto de divergência de Galton e Darwin, a partir o qual, Galton propõe modificações na pangênese, criando sua própria teoria de herança.

originais (Coleman, 1977, p. 7-8). A partir de 1870, a universidade alemã passou a ser uma referência obrigatória para os estudiosos de biologia.

Foi nessa “escola” que August Weismann (1834-1914) desenvolveu sua carreira, iniciada em 1863, como professor de Zoologia e Anatomia comparada, para depois ocupar a diretoria do Instituto de Zoologia da Universidade de Freiburg.

Em seus primeiros trabalhos sobre hereditariedade e reprodução sexual, Weismann ainda admitia a herança de caracteres adquiridos no seguinte contexto: a nutrição, o crescimento e a herança não passavam de processos mecânicos, razão pela qual deveriam ser interpretados como movimento molecular (Churchil, 1968, p.95). Examinando suas obras, nota-se que Weismann muda de opinião, estabelece uma distinção entre esses processos e desenvolve uma teoria distinta para o fenômeno da hereditariedade, a teoria do plasma germinativo:

Eu assumo a existência de uma substância nas células germinativas reprodutivas, que eu chamo de *plasma germinativo*. Este não pode ser formado espontaneamente, mas sempre é passado de uma célula germinativa para as outras células germinativas das gerações seguintes. A diferença entre “corpo”, no sentido estrito (soma), e células reprodutivas é que estas últimas somente transmitem a substância reprodutiva, ou plasma germinativo, de forma interrupta de uma geração para outra, enquanto o “soma”, que sustenta e nutre as células germinativas, é, num certo sentido, somente um desenvolvimento de uma das células reprodutivas (Weismann, 1893, p. 9).

De acordo com Weismann, portanto, o plasma germinativo dos organismos vivos é composto de plasmas germinativos ancestrais ou *ids*, unidades vitais de terceira ordem. Cada haste nuclear ou cromossomo idante é formado de um certo número de *ids*. Esses *ids* são constituídos por milhares ou mesmo centenas de milhares de determinantes, unidades vitais de segunda ordem, organizados a sua vez por bióforos, a unidade vital final. Os bióforos são de vários tipos e cada um deles corresponde a diferentes partes da célula, portanto, são eles os responsáveis pelas características e qualidades das células. Combinações definidas de bióforos formam os determinantes, cada um deles constituinte primário de uma célula particular ou de um grupo de células.

Os determinantes controlam a célula liberando ou desintegrando seus bióforos, que migram do núcleo para o corpo celular pelos poros da membrana nuclear. No corpo celular, os bióforos se multiplicam e se arranjam de acordo com suas próprias forças internas, determinando a estrutura histológica da célula. Mas isso só ocorre após um período previamente definido do desenvolvimento, durante o qual os bióforos específicos alcançam suas respectivas células.

Cada determinante ocupa uma posição definida no id, essa arquitetura fixa e herdável estabelece o lugar que o determinante deve alcançar no corpo.

A ontogênese, portanto, depende de um processo gradual de desintegração do id em grupos cada vez menores de determinantes, até que um único tipo de determinante permaneça na célula que ele deve controlar.

Essa desintegração gradual de ids em grupos cada vez menores de determinantes não consiste numa mera divisão de ids em porções, mas numa distribuição desigual dos vários tipos de determinantes.

Apesar de todas essas alterações no arranjo de determinantes, ocorridas em função da divisão diferencial do núcleo, a posição original deles na estrutura complexa do id é mantida de forma fixa e definida ao longo da ontogênese, até alcançar a maturidade. No estágio final desse desenvolvimento, ocorre a liberação dos bioforos, o que confere à célula sua característica definida.

Desse modo, uma vez definidas no germe todas as partes do organismo, as variações permanentes das partes só podem originar-se das variações ocorridas no plasma germinativo. Cada variação filogenética depende necessariamente de uma variação na estrutura do id da célula germinativa. Além disso, a transmissão do plasma germinativo originada na célula ovo até a origem da célula reprodutiva ocorre de forma regular, por meio de uma série definida de células que Weismann chamou de “trajetória germinativa” (1893, p. 184).

Para Weismann, as células germinativas se separam definitivamente das células somáticas desde o primeiro aparecimento na filogenia e persistem distintas durante todo o desenvolvimento. Este é um dos principais argumentos da teoria do plasma germinativo contra a herança de caracteres adquiridos: todas as variações ocorridas no soma não podem ser transmitidas para as células sexuais. Contudo, não é impossível que em alguns raros casos ocorram danos diretamente no plasma germinativo. Carência alimentar ou álcool no sangue, por exemplo, poderiam agir diretamente no plasma germinativo e afetar a prole, mas não determinariam o carácter hereditário desse plasma, isto é, o álcool poderia produzir uma prole debilitada, mas nunca uma prole alcóolica (Haller, 1984, p. 58-75).

Em síntese, Galton traçou diretrizes básicas do movimento eugênico, que, em última análise, visava o aprimoramento da raça humana mediante a seleção deliberada de matrimônios. Weismann, por sua vez, ao esclarecer as diferenças entre as células somáticas e reprodutivas, estabeleceu uma teoria da qual os eugenistas se serviram para fundamentar suas crenças.

RENATO KEHL: HEREDITARIEDADE, EUGENIA E SANEAMENTO

A fundação da Sociedade Eugênica de São Paulo, em 1918, foi responsável pelos primeiros trabalhos sistematizados de natureza eugênica no Brasil. A maioria dos membros da sociedade¹⁵ eram médicos interessados em saúde pública e saneamento, legalização de exames pré-nupciais para prevenção e controle de casamentos e doenças venéreas, bem como em campanhas antialcoólicas. Dentre os primeiros associados do movimento eugênico brasileiro destaca-se o ativista Renato Ferraz Kehl.

Médico e farmacêutico de formação, Renato Kehl publicou entre 1917 e 1937 mais de duas dezenas de livros diretamente relacionados à eugenia. Participou ativamente da propaganda em prol do movimento, com folhetos, conferências e debates, muitos deles publicados em revistas médicas. Se bem a imprensa da época não deixasse de divulgar as atividades do movimento, o veículo mais expressivo foi o *Boletim de Eugenia* (1929-1931) editado pelo próprio Kehl, que também foi membro de outras sociedades científicas de eugenia: mexicana, francesa e inglesa, mas foi junto à Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM) que ele desenvolveu boa parte de seus trabalhos¹⁶.

Fundada em janeiro de 1923, por iniciativa de Gustavo Riedel, a Liga reunia a elite da psiquiatria nacional além de médicos, educadores, juristas, intelectuais em geral, alguns empresários e políticos brasileiros¹⁷. A exemplo da sociedade eugênica, a LBHM divulgava seus trabalhos em diferentes veículos, mas em primeira mão numa revista própria, *Arquivos Brasileiros de Higiene Mental*, que começou a circular em 1925.

Enquanto existiu, a LBHM montou laboratórios de psicologia aplicada, ambulatórios de psiquiatria e consultório gratuito de psicanálise; aplicou testes psicológicos em alunos de escolas públicas e em operários de fábricas, organizou diversas campanhas antialcoólicas e estabeleceu contratos de assistência psiquiátrica com a prefeitura do Rio de Janeiro.

¹⁵ Para mais pormenores, ver em *Annaes de Eugenia* de, 12-01-1919, p. 39-43, os anais referentes à terceira sessão regular da sociedade.

¹⁶ Em *Quem é quem no Brasil*, vol IV, p. 65, 1995, há uma breve biografia de Renato Kehl.

¹⁷ Em 1929, faziam parte da Liga médicos proeminentes da sociedade carioca: Juliano Moreira, diretor do Asilo Mental Nacional; Miguel Couto, presidente da Academia Nacional de Medicina; Fernando Magalhães, professor de ginecologia e obstetria da Escola de Medicina do Rio de Janeiro; Carlos Chagas, descobridor da doença de chagas (*Trypanosomiasis americana*), diretor de Instituto Oswaldo Cruz e do Departamento Federal de Saúde Pública; Edgar Roquette-Pinto, diretor do Museu Nacional no Rio; o higienista e um dos pioneiros da Medicina Legal, Afrânio Peixoto, e os psiquiatras Henrique Roxo e Antônio Austregesilo.

Os principais objetivos dessa entidade foram a prevenção de doenças mentais mediante higiene em geral e higiene do sistema nervoso em particular; proteção e amparo no meio social aos egressos de manicômios e aos doentes mentais passíveis de internação; aperfeiçoamento dos meios de tratamento desses doentes e programa de higiene mental e eugenia no domínio das atividades individual, escolar, profissional e social¹⁸.

O aparecimento dessa Liga, bem como o do movimento eugênico, não foram fenômenos isolados. Naquela oportunidade, existia uma conjunção de objetivos políticos voltados para o reavivamento do nacionalismo, do qual a idéia de melhoramento da raça, mediante limpeza e purificação do ambiente, impunha-se como meta a ser atingida¹⁹. Os centros urbanos cresciam, empurrando para a periferia as favelas e os bordéis. A delimitação dos espaços e das ocupações norteavam uma nova ordem urbana, tarefa que a higiene tomou para si (Rago, 1987). Havia preocupação com as condições sanitárias das populações rurais. Ao publicarem em 1918 os relatos de viagem aos estados de Goiás, Bahia, Pernambuco e Piauí, Arthur Neiva e Belisário Penna revelaram a precariedade sanitária daquelas populações. Monteleone (1929), por sua vez, insistia, diferentemente da Europa, no saneamento do povo e do solo, na medida em que numerosas moléstias contribuíam para a degenerescência da raça.

Devemos eugenizar os brasileiros de nossos sertões. As campanhas de saneamento devem ir ao encontro dos que se localizam no interior do Brasil e que as trypanosomiase, o impaludismo e o álcool devoram e inutilizam num abatecimento de morte (1929, p. 116).

Não só a higiene ocupar-se-ia do meio ambiente; a eugenia também o faria de forma ainda mais contundente. Qualificada como ciência e fundamentada na genética, a eugenia imporia normas para regular a vida social e biológica das populações: limpar para depois melhorar, evitando assim a degeneração da raça, era a lógica subjacente. Por isso, desde a fundação da LBHM, os eugenistas se ocuparam basicamente das medidas preventivas junto à população, o que de certa forma, explica o papel destacado de Renato Kehl junto à Liga, bem como sugere uma considerável influência dos objetivos da LBHM sobre a orientação científica de seus propósitos eugênicos.

¹⁸ Boa parte das informações sobre a LBHM aqui apresentadas foram retiradas de Reis, 1994.

¹⁹ A campanha pelo saneamento do Brasil, iniciada de forma não organizada em 1916 e ampliada a partir de 1918 com a criação da Liga Pró-Saneamento do Brasil, teve impactos significativos na sociedade brasileira (Maio e Santos, 1996, capítulo 2).

Haveria de se prevenir contra a sífilis, tuberculose e alcoolismo, fatores considerados degenerativos da raça, além de contribuírem com o empobrecimento, a miséria e a loucura. Alcoolismo e a sífilis respondiam por aproximadamente 80% dos casos de internações psiquiátricas, dos quais, 50% se devia à infecção sífilica e 30%, ao alcoolismo. Com esses dados, o correto seria priorizar o combate à causa da sífilis. Mas, não foi isso o que ocorreu. Inegavelmente, as campanhas da Liga investiram no combate ao consumo de álcool, a ponto de a instituição se vir obrigada a esclarecer no editorial dos *Archivos* que a “Liga não era sinônimo de Liga antialcoólica” (Reis, 1994, p. 84-85).

É claro que havia uma explicação para isso. Considerava-se que o álcool atuava em duas frentes: comprometendo diretamente o indivíduo alcoólatra o que era um dano social imediato; e de forma indireta, produzindo prole degenerada, grave problema de natureza eugênica. O alcoolismo, portanto, era considerado um dos mais agravantes fatores de debilitação racial. Segundo Fernando Magalhães, o álcool era o “inimigo da raça”; eliminá-lo era uma tarefa eugênica da mesma importância que a constituição da nacionalidade.²⁰

Na visão de Kehl, o álcool produzia danos a curto e longo prazos: “as suas garras assentam-se nas vítimas, enquanto as suas azas ensombram a família, a raça, uma nação” (1923, p. 41).

Durante algum tempo houve quem considerasse o alcoolismo, a sífilis e a tuberculose doenças cuja transmissão pressupunha disposição hereditária. Segundo o eugenista inglês K. E. Trounson (1931), o próprio Kehl não fazia uma distinção muito clara entre condições congênicas e doenças estritamente genéticas. Contudo, ao se estudar os textos desse último autor vemos que ele faz uma separação entre o que é congênito e o que é hereditário, porém a fundamentação teórica que possibilitou essa distinção difere daquela aceita pelos eugenistas ingleses ou mesmo americanos.

Em suas obras nas quais expõe diferentes mecanismos da hereditariedade, a preocupação de Kehl foi pautada pela discussão sobre evolução e eugenia.

Em *Eugenia e medicina social* (1923), um livro mais introdutório e geral que os posteriores, Kehl apresenta os principais objetivos da eugenia e a íntima associação dela com a higiene; discute puericultura e mortandade infantil, eutanásia, as novas leis de regulamento do trabalho feminino, eugenia e militarismo, etc. Apresenta também um resumo sobre o movimento eugênico no Estado de São Paulo, o saneamento no Brasil e profilaxia de doenças como sífilis e tuberculose. A respeito de teorias de herança propriamente, expõe idéias dispersas ao longo dos capítulos e posiciona-se contra a aplicação do darwinismo na sociedade.

²⁰ Ver *Archivos Brasileiros de Higiene Mental*, ano II, 3: 81, 1929.

Para Kehl, a teoria de evolução de Darwin é o triunfo do mais apto que levaria a evolução e ao progresso²¹ (1929, p. 85). A vida é uma reação à morte, uma luta pela sobrevivência no sentido estrito e amplo, no convívio com o meio e no convívio com o microscópico:

A carcyocinese nas suas phases de modificação da chromatina, desde a condensação, formação das alças até a anaphase, que é, senão uma luta selectiva, desenrolada no microcosmo? (Kehl, 1923, p. 83).

Desde o momento da concepção, a vida não é mais que a vitória de espermatozoides que na ânsia de atingir o óvulo, competiam seletivamente, sobrepondo-se a milhares de células vencidas.

Contudo, Kehl adverte-nos da influência sedutora do darwinismo, se tentarmos aplicá-lo ao domínio da vida social.

Se tudo é luta, se até os elementos cônicos que constituem a unidade chimica - o átomo - estão sob a dependência inexorável da seleção, [...] porque raciocinarmos nós, não poderemos ver o darwinismo ter aplicações sociais e ser socialmente o que é biologicamente?²² (Kehl, 1923 p. 84)

Apesar da aparente relação entre a seleção natural e a seleção social, Kehl não admitia a simples aplicação das leis darwinistas ao melhoramento da raça humana. Se a teoria da evolução, pressupunha a vitória do mais forte sobre o mais fraco na luta pela sobrevivência e supondo que convulsões econômicas e sociais pudessem interferir na evolução progressista da humanidade, ele esclarece:

É errônea a aplicação do darwinismo mesmo que elle se adoçasse com os sentimentos próprios de corações bem formados. E isto porque elle falha, em inumeros exemplos de vitória dos fracos em resultado da intervenção de factores econômicos (Kehl, 1923, p. 86).

²¹ Em Darwin, a evolução não levava necessariamente a um progresso, a uma melhora, mas a uma situação mais adaptada, se bem que muitos darwinistas tenham interpretado a teoria de evolução como uma teoria progressista.

²² Kehl refere-se a diferentes momentos de seleção: seleção entre partes histológicas (seleção histonal de Roux); seleção entre as células sexuais (seleção germinal de Weismann); seleção entre indivíduos (seleção natural de Darwin) e a seleção entre íons.

Tais fatores provocariam uma luta de homem contra homem, de ricos contra pobres, e não, como na luta animal, entre indivíduos de espécies diferentes²³.

Imaginemos um rico industrial que vivesse às custas do operário que trabalha para ele. O operário, mais forte e mais apto, seria dominado pelo patrão. Ora, o rico, não selecionado naturalmente, preponderaria sobre os vencidos e ambos seriam arrastados pela decadência: o rico pela inércia, e o operário, pela miséria. “Realmente onde estão as verdades do darwinismo social? Como só esperar da sua aplicação o alevantamento da humanidade?” (Kehl, 1923, p.86)

O darwinismo social, portanto, não resolve o problema da seleção natural, uma vez que ela pode ser inibida pela situação econômico-social do mais rico, mas menos forte.

Dos dozes capítulos das *Lições de eugenia* (1929), sete deles são dedicados à hereditariedade. Na décima, Kehl faz um resumo das diferentes teorias que fundamentariam a eugenia: teoria de evolução, que Kehl associa a Lamarck e ao lamarckismo; teoria de seleção natural, a Darwin e ao darwinismo; doutrina²⁴ do plasma germinativo de Weismann; hibridismo e a hereditariedade de Mendel; conceito de blastofitória de Forel e a doutrina de Semon.

Kehl resume a teoria de Lamarck nas seguintes frases: “a função faz o órgão”; “o meio é o grande fator das transformações”, que se processam de geração em geração, de forma lenta e gradual, graças à herança de caracteres adquiridos (1929, p. 130); estes, por sua vez, adquiridos durante a vida, não desaparecem mesmo que desapareçam as causas que os produziram, uma vez que eles são resultados de modificações indissolúveis impressas nas células sexuais (1929, p. 120).

Referente ao darwinismo, Kehl comenta que “após a verificação de fatos, realizada no decurso de muitos annos, deduziu Darwin as suas celebres theorias sobre a origem das espécies”: 1) a variação universal é inerente a todos os indivíduos da natureza; 2) a reprodução dos organismos se dá em progressão geométrica, ao passo que a produção dos alimentos, em progressão aritmética, do que resulta luta pela existência, que elimina os menos aparelhados para as condições do meio; e 3) a seleção natural dos mais aptos para a vida (1929, p.132).

Kehl parece ter sido um leitor atento de August Weismann, de quem cita fatos da vida e algumas obras no idioma original, bem como termos também

²³ A luta pela sobrevivência, segundo Darwin, também pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie.

²⁴ Kehl usa doutrina como sinônimo de teoria, optamos por manter a denominação original.

originais como “Personen-Anlagen”. Ao descrever os primeiros movimentos eugênicos no Brasil, Kehl revela: “Em 1913 escrevemos o primeiro trabalho sobre o assumpto, anexo a um estudo sobre as theorias de Weismann que, por motivos especiais, foi em parte conservado inedito” (1929, p. 15). Além disso, Kehl considerava a teoria da continuidade do plasma germinativo uma das mais elucidativas de então, capaz de provocar uma grande reformulação nas doutrinas de hereditariedade (1929, p.133).

“É conhecida a história de MENDEL, o celebre monge austriaco que desvendou o *mysterio* do hybridismo” (1929, p. 133)²⁵. Desse modo, Kehl inicia seu resumo sobre Mendel; explica o experimento com as ervilhas, comenta os resultados obtidos e expressos em proporções e expõe as leis do hybridismo e a utilidade delas no melhoramento de animais e plantas. Essas mesmas leis não são adequadas à hereditariedade humana, uma vez que, segundo Kehl, a grande maioria dos indivíduos seriam heterozigotos complexos, resultado de inumeros cruzamentos durante séculos. No caso da herança “mesclada”, por exemplo, em que os caracteres contrastantes dos pais (cores branco e preto) apareceriam misturados nos descendentes, resultando tipos mais ou menos intermediários como o mulato, se cruzados entre si não produziriam, na geração imediata nem nas seguintes, filhos puros brancos ou negros (1929, p. 137):

É muito difficil, em certos casos, estabelecer regras para a hereditariedade mendeliana no gênero humano. Os resultados destes estudos nem sempre se tornam positivos, porque entre os homens não há linhagens puras, a sua reprodução é lenta e o numero de descendentes pequeno demais para estabelecer as possibilidades hereditárias de uma família (1929, p. 138).

Em 1904, Richard Semon publicou, *A mnema como princípio conservador nas transmutações da vida organizada*, no qual considera a *mnema* (cromatina) o princípio conservador das energias hereditárias. Ações irritantes ou engraftias, como denominou Semon, poderiam alterar o estado energético de uma *mnema*. Uma ação irritante e constante de um tóxico, por exemplo, poderia atingir as células germinativas e, por meio das gerações consecutivas as engraftias poderiam se repetir e produzir uma hereditariedade de caracteres adquiridos, se bem que de forma muito lenta. Com isso, Semon não nega a individualidade das células reprodutivas, não se contrapondo às idéias de Weismann; ou seja, ele apenas acrescenta um fato a mais: mesmo inicialmente separados - soma e germe - as ações irritantes podem atuar nas células germinativas, enquanto as ações energéticas do mundo externo trabalhariam sobre os organis-

²⁵ Os destaques são do autor.

mos, conservando-os e combinando-os pela engrafia. A seleção eliminaria o mal-adaptado e a irritação do mundo externo forneceria a causa da variação, explicando, assim, as mutações de D'Vries.

A referência e a importância de Semon sobre os trabalhos de Kehl, provavelmente foram estimuladas pela leitura do livro *A questão sexual*²⁶ de Forel (1937), autor muito citado e comentado por Kehl.

Augusto Forel (1848 - 1931) foi professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Zurich, de onde também foi diretor do Hospício do Cantão. Na sua principal obra, *A questão sexual*, encontra-se um longo estudo sobre eugenia e a descrição de sua idéia de blastofitória. Desenvolveu ainda trabalhos sobre patologia mental, enveredando pelos domínios do hipnotismo e combateu o alcoolismo no plano social. Por ocasião de sua morte, recebeu uma nota no *Boletim de Eugenia* (1931, ano III, nº 34, outubro) editado por Renato Kehl.

Forel estabeleceu um fenômeno de flutuação de variações denominado blastofitória, que significa a deterioração das células germinativas, resultado de certas intoxicações que modificariam os determinantes hereditários produzindo uma falsa hereditariedade de taras²⁷.

Baseando-se principalmente na teoria do plasma germinativo e na idéia de blastofitória, Kehl faz uma distinção entre hereditariedade falsa e verdadeira, isto é, entre perturbações ou conformações viciosas de natureza blastofitóricas, que representam um fenômeno de flutuação e perturbações hereditárias, que se repetem na descendência e representam uma mutação.

Um alcoólatra, explica Kehl, terá uma prole de degenerados blastofitóricos: um poderá nascer epilético, outro, surdo-mudo, outro, paralítico. Contudo, essas anomalias não serão verdadeiramente hereditárias; desde que os filhos tenham uma vida regrada e sadia, sejam abstêmios, poderão gerar filhos mais ou menos regenerados. A blastofitória tem ação limitada. No entanto, se um alcoólico tiver filhos alcoólicos e, assim sucessivamente, a ação blastofitórica agirá pela linhagem de descendentes, provocando danos irreparáveis nas células gaméticas, até que a anomalia se fixe e se transforme em uma hereditariedade verdadeira²⁸.

Existe, portanto, uma série de fatores definidos como disgênicos (álcool, sífilis e tuberculose) que poderiam perturbar a constituição germinal de um

²⁶ O livro *A questão sexual* foi publicado pela primeira vez em 1905, numa edição francesa. Desde 1928, encontram-se edições em português.

²⁷ Em *Aparas eugênicas: sexo e civilização*, 1933, capítulo 5, Kehl discute pormenorizadamente a blastofitória.

²⁸ Em Kehl, 1929, p. 74-105; 1933, capítulo V e no *Boletim de Eugenia*, nº 16, 1930 encontram-se mais pormenores.

indivíduo e provocar uma hereditariedade induzida (ou falsa hereditariedade, ou herança acidental ou ainda blastofitória - o autor usa esses termos como sinônimos). Eles atuariam nas células germinais durante a sua formação, despertando certos males ancestrais²⁹ e provocariam alterações blastofitóticas que corresponderiam a um estado de doença da célula e não a um fenômeno de hereditariedade verdadeira, insistia Kehl. Mesmo em união com outra célula sadia, a célula doente estaria deteriorada e incapacitada para produzir um ser normal.

Como funcionariam os fatores disgênicos? Um alcoólico apresenta um estado congestivo permanente da mucosa gástrica, ao qual se segue um estado inflamatório que prejudica o aparelho glandular do órgão. Os efeitos nocivos se propagam no intestino e determinam graves perturbações do metabolismo, debilitando o organismo todo e, indiretamente, as células reprodutoras. Para Kehl, o álcool é um gametótrofo por excelência: “ingerido, percorre todo o organismo, não poupa os testículos, onde se formam os espermatozoides, nem os ovários, onde se originam os ovulos” (Kehl, 1929, p. 105)

Contudo, o álcool era considerado mais nocivo ao espermatozóide do que ao óvulo. Aquele, pensava-se, seria formado quase unicamente por uma substância hipersensível à droga, ao passo que o núcleo do óvulo seria protegido por um grande citoplasma, além de os óvulos serem formados nos primeiros anos de vida, enquanto os espermatozoides, durante toda a idade adulta. Segundo Kehl, os alcoólicos alcoolizam seus espermatozoides, que passam a ser “ébrio-cellular”³⁰.

Pelo exposto é de admitir-se que dia virá em que os casamentos serão ajustados tendo em conta em benefício da prole também o estado constitucional, não só dos nubentes como de seus ascendentes [...] Os matrimônios serão, em futuro remoto, decididos constitucionalmente, como se resolvem fórmulas químicas” (Kehl, 1929, p. 126).

²⁹A eficiência da influência desses fatores, portanto, da influência do meio, dependeria do estágio de desenvolvimento das células germinais e do embrião. Para Kehl, há que se levar em conta o meio exterior antes do nascimento, o meio exterior materno durante a vida intra-uterina e o meio exterior paterno e materno durante a formação de gametas. Nesse sentido, a mãe, ou a mulher de um modo geral, teria uma responsabilidade dobrada, tanto na preservação de seus gametas, não se expondo àqueles fatores, como na manutenção de sua saúde durante a gravidez. Foram esses os princípios que nortearam a puericultura e que discutem a função biológica da mulher.

³⁰Nicloux dosou o álcool em animais experimentalmente intoxicados e observou que os órgãos glandulares são os que fixam mais fortemente o álcool e, dentre eles, os testículos. Ele também apresentou uma relação (em porcentagens) entre pais alcoólicos e natimortos ou filhos degenerados (Kehl, 1929, p. 106-113).

Essa máxima da eugenia proclamada por Renato Kehl teve seus fundamentos nas teorias de Weismann, Forel e Semon. Senão vejamos.

- 1) De modo geral, as células somáticas estão sujeitas a certas modificações que não se tornam hereditárias, modificações que determinadas sobre o soma não podem provocar outras correspondentes, de caráter hereditário, nas células germinais, uma vez que elas são separadas desde o início do desenvolvimento.
- 2) Contudo, certos fatores que atuam por um determinado tempo sobre as células somáticas e germinais provocam modificações que podem ser transmitidas aos filhos (primeira geração) sem, no entanto, tornarem-se hereditárias (blastofitória).
- 3) Esses fatores, se agirem continuamente sobre as células germinais numa fase precoce de seu desenvolvimento, podem, em casos raros, provocar modificações de ordem hereditária.

O mais interessante dessa síntese elaborada por Kehl é constatar que ele, de um lado, concorda com a teoria de Weismann, que pressupõe a separação entre soma e germe e, de outro, aceita uma certa possibilidade de herança de caracteres adquiridos desde que a modificação ocorra numa fase precoce do desenvolvimento, além de considerar o fenômeno da blastofitória. Existem, portanto, três níveis de hereditariedade: a) a hereditariedade verdadeira, que mantém o tipo, produz o semelhante, cujos caracteres adquiridos não podem ser herdados. Uma variação, neste caso, seria decorrente da seleção germinal, portanto, uma herança segundo concepções de Weismann; b) num segundo nível pressupõem as teorias de Weismann sobre separação de células somáticas e geminativas, mas acrescenta-se a possibilidade da ação do meio (engrafiás de Semon), desde que ele interfira nas fases precoces de desenvolvimento; c) num terceiro, dá-se a hereditariedade induzida ou blastofitória que não produz uma característica permanente, mas apenas uma impressão que permanece o tempo que o agente estiver presente.

Graças a essa articulação, Kehl conciliou a teoria da continuidade do plasma germinativo com uma certa possibilidade de ação do meio e conseguiu sustentar que as heranças mórbidas só se manifestariam nas famílias taradas e degeneradas pela ação blastofitórica repetida. Parecia-lhe bastante claro que uma ação tóxica poderia interferir no desenvolvimento das células reprodutoras.

A intervenção da blastofitória num determinado momento da formação histológica das células germinais seria a melhor explicação para os desvios

evolutivos que, repetidos, chegariam a criar tendências hereditárias patológicas e assim alterar definitivamente o patrimônio hereditário. A blastofitória viria a ser, portanto, o ponto de partida de uma herança mórbida.

Essa trama teórica forneceu uma fundamentação biológica para a higienização das raças. Paralelamente ela priorizava o patrimônio hereditário como o maior responsável pelas qualidades de uma raça, autorizando, assim, o controle de casamentos e não descartava a influência do meio, estimulando, por sua vez, as campanhas de saneamento. Desse modo, em seus trabalhos sobre a eugenia, Kehl conseguiu contemplar as teorias de hereditariedade com os correspondentes objetivos de saneamento e prevenção da LBHM.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo procuramos reconstruir e analisar a fundamentação biológica da proposta eugênica de Renato Kehl, para justificar a necessidade de interação entre os aspectos internos e externos oferecidos pela historiografia da ciência.

Renato Kehl articulou diferentes teorias e conceitos - continuidade do plasma germinativo, blastofitória e engrafias - cujos contornos foram se definindo nos limites da moldura social em que apareceram.

A conexão entre teorias lamarckistas e continuidade do plasma germinativo poderia ser questionada no contexto histórico-científico de Kehl, mas não recusada como um todo. Diretrizes teóricas como lamarckismo, mendelismo e “weissnismo” não eram categorias estáticas e monolíticas como são consideradas hoje em dia. Por outro lado, ele foi obrigado a dialogar com aquela moldura social que privilegiava a campanha de saneamento no Brasil, desde a limpeza dos solos até a higiene mental.

Esse movimento sanitaria reivindicou para os médicos um papel relevante na gestão da saúde pública e para a eugenia uma tarefa central: aprimorar a nação brasileira mediante a higienização das células reprodutoras.

A interação dos conhecimentos sobre células reprodutoras e a necessidade de saneamento da época, caracterizou e contextualizou os trabalhos de Kehl. Nesse aspecto, sua articulação teórica pode ser considerada original, uma vez que atende às necessidades sociais e alinhava um corpo teórico particular da época, com uma coerência interna pouco valorizada nos estudos feitos sobre o tema. Caso fossem destacadas as influências sociais do movimento, sem analisar, detalhadamente, as teorias biológicas envolvidas no processo, poder-se-ia atribuir a Kehl uma seleção pouco crítica e pouco conveniente de teorias, uma

vez que associar o lamarckismo em declínio às idéias de Weismann poderia ser contestado.

A montagem teórica de Kehl acontece e se justifica no contorno social em que ele estava inserido e o estudo que ele faz da eugenia revela esse sintoma.

AGRADECIMENTOS:

Gostaria de agradecer o patrocínio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, sem os quais teria sido impossível realizar as pesquisas necessárias para a elaboração deste trabalho. Obrigada aos colegas do Seminário de Historiografia e Metodologia sobre História da Ciência do Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência CESIMA, PUC/SP por viabilizarem e incentivarem discussões sobre o tema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADAMS, M. B., org. *The Wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Brasil, and Russia*. New York: Oxford University Press, 1990.
- ALFONSO-GOLDFARB, A. M. A 'subjetividade' dos conceitos 'objetivos' no conhecimento: uma relativização histórica do saber absoluto. *Cruzeiro Semiótico*, n. 18/19, p.25-34, 1993.
- ALLEN, G. E. Genetics, Eugenics and Society: Internalists and Externalists in Contemporary History of Science. *Social Studies of Science*, n. 6, p. 105-22, 1976.
- . *Life Science in the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- BOLETIM DE EUGENIA. Suplemento da "medicamenta". Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Eugenia, 1929, 1930, 1931.
- CASTAÑEDA, L. A As idéias de herança de Darwin: suas explicações e sua importância. *Revista da SBHC*, n. 11, p. 67-73, 1994.
- CHURCHILL, F. B. August Weismann and a Break from Tradition. *Journal of the History of Biology*, n. 1, p. 91-112, 1968.
- COLEMAN, W. *Biology in the Nineteenth Century: Problems of Form, Function and Transformation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- COWAN, R. S. Francis Galton's Contribution to Genetics. *Journal of the History of Biology*, v. 5, n. 2, p. 389-412, 1972.

- . Nature and Nurture: The Interplay of Biology and Politics in the work of Francis Galton. *Studies in History of Biology*, n. 2, p. 133-208, 1977.
- DARWIN, C. *The Variation of Animals and Plants under Domestication*. Londres, John Murray, 1868.
- DEGLER, C. N. *In Search of Human Nature*. Nova York: Oxford University Press, 1991.
- FOREL, A. *A Questão Sexual*. 8. ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1937.
- FROGGATT, P., NEVIN, N. C. The ‘Law of Ancestral Heredity’ and the Mendelian-Ancestrian Controversy in England, 1889-1906. *Journal of Medical Genetics*, v. 8, n. 1, p. 1-35, 1971.
- GALTON, F. On Blood relationship. *Proceedings of the Royal Society of London*, p. 394-401, 1872.
- . A Theory of Heredity. *Journal of Royal Anthropological Institute*, n. 5, p. 324-348, 1876.
- . *Essays in Eugenics*. Londres: The Eugenics Education Society, 1909.
- . *Inquiries Into Human Faculty and its Development*. Everyman’s Library, 1911.
- . *Hereditary Genius: an Inquiry Into its Laws and Consequences*. 2. ed. Londres: MacMillan & CO., Limited, 1925.
- GOULD, S. J. *A falsa medida do homem*. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
- HALLER, M. H. *Eugenics. Hereditarian Attitudes in American Thought*. New Jersey: Rutgers University Press, 1984.
- HALLIDAY, R. J. Social Darwinism. A definition. *Victorian Studies*, n. 14, p. 389-405, 1971.
- KEHL, R. *Eugenia e Medicina Social*. São Paulo: Livraria Francisco Alves, 1923.
- . *Lições de eugenia*. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1929.
- . *Aparas eugênicas: Sexo e Civilização*. São Paulo: Livraria Francisco Alves, 1933.
- KEHL, R. F. In: *Quem é Quem no Brasil. Biografias contemporâneas*. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Expansão Comercial Ltda, 1955, v. 4, p. 65.
- KEVLES, D. *In the Name of Eugenics. Genetics and the uses of Human Heredity*. Berkeley: University of California Press, 1985.
- MAIO, C. M., SANTOS, R. V. (org.) *Raça, Ciência e Sociedade*. Rio de Janeiro, 1996.
- MARQUES, V. R. B. *A medicalização da raça: médicos, educadores e discurso eugênico*. Campinas: Editora da UNICAMP, 1994.

- NEIVA, A., PENNA, B. *Viagem científica pelo norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do Piauí e de norte a sul de Goiás*. Rio de Janeiro: Manguinhos, 1918.
- MONTELEONE, P. Os cinco problemas da eugenia brasileira. *Tese de Doutorado*. São Paulo: Faculdade de Medicina de São Paulo, 1929.
- PAUL, D.B. *Controlling Human Heredity: 1865 to the present*. New Jersey: Humanities Press, 1995.
- PEARSON, K. Darwinism, Biometry and some Recent Biology. *Biometrika*, n. 7, p. 368-385, 1910.
- RAGO, M. *Do cabaré ao lar. A utopia da cidade disciplinar*. São Paulo: Paz e Terra, 1987.
- REIS, J. R. F. Higiene mental e eugenia: o projeto de 'regeneração nacional' da Liga Brasileira de Higiene mental (1920-30). *Dissertação de mestrado*, Campinas: UNICAMP, 1994.
- ROLL-HANSEN, N. The Progress of Eugenics: Growth of knowledge and Change in Ideology. *History of Science*, v. 26, n. 73, p. 294-332, 1988.
- SCHWARCZ, L. M. *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930*. Companhia das Letras, São Paulo, 1993.
- STEPAN, N. Eugenesia, genética y salud pública: el movimiento eugenésico brasileño y mundial. *Quiipu* v. 2, n. 3, p. 351-384, 1985.
- . *"The Hour of Eugenics": Race, Gender, and Nation in Latin America*. Londres: Cornell University Press, 1991.
- STERN C., SHERWOOD, E.R. (org.) *The Origin of Genetics: A Mendel Source Book*. São Francisco: W.H. Freeman Company, 1966.
- TROUSON, K. E. The Literature Reviewed. *Eugenics Review*, n. 4, p. 236-237, abr 1931.
- VICEDO, M. What is that thing called mendelian genetics? *Social Studies of Science*, (SAGE, London, Thousand Oaks. CA. and New Deli) n. 25, p. 370-82, 1995.
- . WEISMANN, A. *The germe-plasm: A Theory of Heredity*. Londres: Water Scott, Ltd, 1893.